

GT7 - Materialidades e circulações do livro

A materialidade do livro: novas projeções de um projeto em construção

Luana Fernandes (UNIPAC)
Mes. Marcillene Ladeira (UNIPAC)

RESUMO

O artigo estuda o livro como Projeto de Iniciação Científica (Universidade, UNIPAC) e articula pesquisadores de áreas correlacionadas: Pedagogia, Artes, Arquitetura e Urbanismo. Sobre o título: *As aventuras de Quark e sua turminha*, o processo apresenta de modo discursivo um dos volumes, onde se observa a exploração tanto de processos manuais (lápiz, papel e borracha), quanto também digitais (*pixels*). Páginas são selecionadas para esse fim. A pesquisa também apresenta uma análise quanto ao prazer da leitura (pesquisa quali-quantitativa) em teste aplicado em escola pública (Rede CTPM, Unidade São João Del Rei), na qual o N amostral contabilizou 289 alunos respondentes, em uma somatória de 314 matriculados. São 12 turmas em 3 modalidades de ensino: fundamental (anos iniciais e anos finais) e ensino médio. Os resultados apontam para o perfil “leitor” dos educandos da escola. A tecitura dos dois processos reflexiona para o mesmo fim: confrontar a feitura de um processo *versus* compreender o público alvo a que se destina o objeto do estudo. Os passos dados concluem assertivas e conduzem a novos processos.

Palavras-chaves: pesquisa científica; prazer pela leitura; materialização de um livro.

ABSTRACT: The article studies the book as a Scientific Initiation Project (University, UNIPAC) and articulates researchers from correlated areas: Pedagogy, Arts and Architecture. About the title: The adventures of Quark and his gang, the process discursively presents the first volume, where the exploration of both manual processes (pencil, paper and rubber) and digital processes (pixels) is observed. Pages are selected for this purpose. The research also presents an analysis regarding the pleasure of reading (quali-quantitative research) in a test applied in a public school (CTPM Network, São João Del Rei Unit), in which the N sample accounted for 289 responding students, in a sum of 314 enrolled . There are 12 classes in 3 teaching modalities: elementary (early and final years) and high school. The results point to the “reader” profile of the students at the school. The weaving of the two processes reflect for the same purpose: confronting the making of a process versus understanding the target audience for which the object of study is intended. The steps taken conclude the right decisions and lead to new processes.

Keywords: Classroom; pleasure of reading; materialization of a book.

INTRODUÇÃO

Era uma vez, um mundo encantado, cheio de luz e amor.
Lá havia um castelo repleto de rosas cheirosas, onde viviam todas as joaninhas (...).
(NASCIMENTO, 2022, p. 2)

A citação que introduz este artigo, são as primeiras palavras do livro intitulado: **O mundo encantado das Joaninhas**, escrito por Livia Cardoso do Nascimento – aluna de sete anos, da Escola Municipal Professora Georgina Corsina Pinto, localizada na cidade de Barroso, interior de MG. A obra foi orientada por Maria Adélia dos Reis e faz parte do projeto Pequenos Escritores, sendo publicado pela Estante Mágica.

A velocidade que caracteriza a globalização e o fomento da tecnologia trazem novos paradigmas em diversas áreas, não sendo diferente quando se pensa em materialidade e circulação do livro. No Brasil, Monteiro Lobato foi o pioneiro na escrita e impressão de livros destinados ao público infantil e juvenil – final do século XIX e início do século XX – momento em que tal assunto caminhava de modo bem moroso. Nos dias atuais, tendo em vista o advento da realidade anteriormente citada. Isto é, uma realidade conecta em rede, bem como a presença vertiginosa de *software* capazes ao trabalho de editoração, o livro hoje, já se torna possível de ser escrito e publicado até mesmo pelos pequeninos, como no exemplo da menina Livia Nascimento.

A presença do livro, em vistas ao reconhecimento da importância da leitura para a formação da cidadania e da consolidação de uma sociedade justa e igualitária, tem sido a premissa de muitos países (perspectiva global) que buscam o constante desenvolvimento de sua população. É competência, primeira, do estado tornar este objeto acessível ao leitor, seja nas salas de aula, bibliotecas públicas ou outro espaço com possibilidade ao acervo e leitura de livros literários. Em busca de tal panorama, no Brasil, diversas campanhas têm sido conduzidas: Pró-Leitura e Proler (1992), PNBE – Programa Nacional de Biblioteca nas Escolas (1997), Cada Município uma Biblioteca (2007), Viva leitura (2005), PNLL – Plano Nacional do Livro e da Leitura (2006), são exemplos de projetos organizados pelo Ministério da Educação em parceria

com as escolas. Alguns, aliados a acordos ou cooperações internacionais.

Todo esse processo de incentivo à leitura é crescente, estando vinculado também a pesquisa que ocorre nas universidades, sejam elas públicas ou privadas. Na criação de redes entre escolas de educação básica, centros de formação continuada e universidades é possível observar, avaliar, divulgar e ampliar melhorias nas estruturas já existentes em cada escola pertencente às diversas regiões de nosso país. É nesse lugar que se formam leitores. Trata-se de uma obrigação conjunta. Logo, para o quadro, observa-se que segundo pesquisadores como Lajolo e Zilberman (2007, p. 132s apud SILVA, 2022, p. 693), a quantidade de livros editados no Brasil tem sofrido um crescimento exponencial. Entre 1973 e 1979 ver-se-á que saltou de 7.080 títulos para 13.228 títulos publicados – crescimento em torno de 86%. Trata-se, portanto, de um amadurecimento da percepção acerca do papel da leitura na vida das crianças.

Assim, o caminho deste estudo, por um lado, apresenta um projeto de livro literário desenvolvido por alunos universitários: **Projeto de Iniciação Científica**, PROBIC 2022/1, da Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC, campus Barbacena, Estado de Minas Gerais. Discussão presente no título 2: “Do fazer: perfil de um projeto de desenvolvimento gráfico”. Por outro lado, delineia uma análise quanto ao **prazer da leitura** (pesquisa quali-quantitativa) realizada em rede de Ensino de escola pública: Colégio Tiradentes da Polícia Militar – CTPM, unidade de São João Del Rei/MG. Discussão presente no título 1: “A análise de leitura em rede de ensino”.

A tecitura dos dois processos tem como meta: confrontar a feitura de um processo *versus* compreender o público alvo a que se destina o objeto do estudo. Após a construção dos dois títulos, vêm as Considerações Finais, onde estão os pontos conclusivos do percurso realizado.

A ANÁLISE DE LEITURA EM REDE DE ENSINO

Com sede na cidade de São João Del Rei, estado de Minas Gerais, a escola de ensino público na qual foi desenvolvido a análise quanto ao prazer da leitura, está para a rede CTPM –

Colégio Tiradentes da Polícia Militar. A unidade foi formada em 2017, estando com 5 anos completos de existência. No estudo, entendido como quali-quantitativo, a coleta de dados foi realizada a partir de questionário, contendo um total de 18 questões. A aplicação foi realizada em 12 turmas, perfazendo 3 modalidades de ensino: fundamental, anos iniciais; fundamental, anos finais e ensino médio – conforme atendimento da escola. O N amostral contabilizou 289 alunos respondentes, de uma somatória de 314 matriculados; 25 não estavam presentes ou não responderam. Na análise, somou-se ainda o relatório de empréstimo anual emitido pela Biblioteca (*Bibliivre*), anos: 2021 e 2022, excluiu-se os anos anteriores (2017, 2018, 2019 e 2020) por ainda não existir uma consolidação do sistema. Tanto o questionário quanto a emissão dos relatórios, foram desenvolvidos no mês de março, ano de 2023. Para a descrição do contexto, não houve identificação de nomes reais, apontou-se perfil fictício. Observa-se ainda que, em virtude da limitação de tamanho do texto, foi explicitado apenas um contorno da investigação.

Como primeira problematização delineada, incubiu-se a verificação de acesso dos alunos à *internet*. Logo, pela pergunta: “Possui *internet* em casa?”, resultou-se o Gráfico 1, elaborado no tipo “linhas” (ver mais ao longo). De sua análise é possível compreender a presença de apenas 2 negações referente a pergunta. O que considera-se uma presença ideal de acesso à rede mundial de computadores entre os alunos pesquisados.

Ao seguir para a segunda problematização (questão de número 4 conforme aplicação), vem: “Quantos livros você, geralmente, lê por ano?”. Ainda que a descrição para este item tenha sido na modalidade aberta – o que torna a análise mais demorada e complexa – foi possível transpor uma liberdade de resposta aos pesquisados, e como resultado foi ponderado uma solução que prescreve 3 níveis: porcentagem de alunos que leem até 10 livros literários ao ano, porcentagem de alunos que leem acima de 10 livros literários ao ano, também tivemos uma porcentagem dos alunos que não souberam ou não responderam. Ver-se-á Gráfico 2, mais ao longo. Neste, perfil colunas, destaca-se a cor laranja a qual identifica os alunos que leem mais de 10 livros ao ano. Embora a porcentagem seja menor em comparação a categoria de leitura até 10 livros anuais (cor azul), vale ressaltar o nível exemplar desses leitores. Ponderamos respostas

como 48 livros anuais em um cálculo que perfaz 4 livros mês ($4 \times 12 = 48$). Matemática apresentada pelos próprios alunos. Na percepção entre as turmas, destaque à 501 nesta categoria, com 45,83% de alunos que leem, então, acima de 10 livros anuais.

A terceira questão problematizada foi, “Ao ler um livro você costuma: a) Ficar no início, b) Parar na metade, c) Ir até o final ou d) Só olhar a capa e as figuras. Resultado destacado no Gráfico 3. Da análise, a faixa de cor cinza, que representa o item “c) Ir até o final”, foi a resposta que contabilizou, em todas as turmas, um índice maior de respostas: 6 pontos percentuais, para 2, 1 ou menos pontos percentuais referindo-se às outras categorias. Apresenta-se ideal, a totalidade de alunos dando essa resposta “c”. O que nos leva a necessidade de um trabalho efetivo de orientação aos alunos que desistem da leitura com certa facilidade. Em outras palavras, trabalhar àqueles que ainda não adquiriram o hábito de ler.

“Você entende o que lê?” As respostas marcadas eram: a) Sim, b) Não e c) Às Vezes. A análise apresenta-se no Gráfico 4. A tabela numérica presente junto à esse, nos ajuda compreender as informações visuais ponderadas nas colunas e nas linhas (modelo misto de gráfico). “Sim” está para o nível maior de respostas – perfil desejável. Embora tenha existido turmas que apontam preocupação e necessidade no trato, por quase equilibrar com o nível de resposta “às vezes”.

Na quinta problematização a pergunta dada foi: “Quando você procura um livro para ler?”. Dessa, as opções de respostas foram: “a) Iniciativa própria, b) Indicação do Professor, c) Indicação de um amigo, d) Pelo título ou nome do livro, e) Pela capa e figuras, f) Quando ganha de presente, g) Quando vê na biblioteca ou h) Outro jeito, Qual?”. Os alunos poderiam marcar as respostas que fossem pertinentes. Os resultados são dados no gráfico 5 (modelo de barras). Na análise, a resposta “por iniciativa própria” obteve 179 marcações. O segundo lugar ficou, escolhido “pelo título ou nome do livro” com 123 marcações. O terceiro lugar, “indicação de um amigo” (99 marcações); quarto lugar, “pela capa e figuras” (95 marcações); quinto lugar, empate entre “quando se vê na biblioteca” e “quando se ganha de presente” (78 marcações); quinto lugar, “indicação do professor” (65 marcações) e sexto lugar: “Outro jeito” (24 marcações).

Entre os indicados estão, por exemplo: pela leitura do resumo. Não opinaram ou não souberam responder: 2 alunos.

A última pergunta problematizada no recorte ora apresentado está para: “Qual sua preferência de gênero de leitura?”. Respostas conforme Gráfico 6. Na análise, houve a contabilização de 111 marcações para “a) romance”; 109 para “e) ficção científica”; 73 para “g) épico”; 72 para “b) policiais”; 64 para “h) outros”, dados como: ação, comédia, terror, jogos, princesa, magia, místico e cristão; 57 para “d) poesia”; 47 para “f) autoajuda” e em último lugar com 45 marcações, “c) bibliografias”. Ainda somaram-se 42 alunos que não opinaram ou não souberam responder.

Pesquisa quali-quantitativa em rede de Ensino: apresentação de Gráficos

Fonte: Elaboração dos autores

No enquadramento do relatório de empréstimo anual emitido pela Biblioteca (*Bibliivre*), no ano de 2021 (extrato de 04/02/2021 a 01/01/2022) contabilizou-se um total de 517 livros lidos. No ano de 2022 (extrato de 04/02/2022 a 01/01/2023) contabilizou-se um total de 1.168 livros lidos. Um aumento considerável de leitura no âmbito escolar: 651 livros a mais de um ano ao outro, entendendo-se a presença de esforços bem sucedidos. Vemos a própria estruturação do espaço, bem como a aquisição de novos exemplares. Não podendo deixar de evidenciar, em conjunto: incentivos aos alunos e programas específicos de leitura.

DO FAZER: PERFIL DE UM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GRÁFICO

[Livro é (...)] todo objeto de transfiguração da leitura que materialize o sensório, o plástico, a originalidade na concepção, intervenções poéticas, jogos gráficos e visuais. Objetos que estabeleçam uma nova emoção ao leitor – informando, estimulando, intrigando, comovendo e entretendo. (PAIVA, 2001, p.91).

A teoria literária, a literatura comparada e a teoria da imagem encarregam-se de questionar os limites ou interseções das linguagens (fronteiras ou entrecruzamentos), os processos éticos e educacionais da leitura, a favor de uma revitalização do signo textual. Tais questões, podem ser o material vital para a teoria do livro. Neste estudo, isto apresenta-se sim como ponto determinante do fazer. Isto se faz presente ao unir áreas correlacionadas de formação: Pedagogia, para a escrita literária e imersão no ensino pedagógico, conforme já mostrado. Artes e Arquitetura & Urbanismo para os traços, as marcas e os sinais da linguagem

imagética.

O livro infantil, possui um ritmo narrativo criado para transparecer o enredo, em uma formação de imagens. Isto é, na literatura infantil podemos encontrar três tipos básicos de obras:

1) **o livro ilustrado**, em que a história é narrada principalmente pelo texto e as ilustrações pontuam o texto, como, por exemplo, *A menina do narizinho arrebitado* (1920), de Monteiro Lobato; 2) **o livro de imagem**, em que a história é narrada quase que apenas por imagens (exceto o título, o nome do autor, etc.), como, por exemplo, *Ida e volta* (1976), de Juarez Machado; 3) o livro em que a história é narrada pelo texto e pelas ilustrações, as duas vezes, criando uma espécie de **texto híbrido, verbal-visual**, como *Flicts* (1969), de Ziraldo. (CAMARGO, np, grifo nosso).

No enredo literário infantil é encontrado então uma composição com cores, ritmos, formas e texturas que podem ser promovidos por inúmeras técnicas. Logo, nesse processo desenvolvido no UNIPAC, Barbacena – *As aventuras de Quark e sua turminha, Quark Expedições* –, pontuamos o paradigma contemporâneo no que diz a presença vertiginosa de *software* capazes ao trabalho de editoração (presença de *pixels*). Mas também não deixamos de lado os processos manuais (lápiz, papel e borracha) – já bem delimitados em publicação anterior.

Vemos que a imagem que emerge do texto não é redutível a uma impressão visual simples e deslocada. Ela é “um lugar de ‘dilatação’, feito de ‘condensações’, ‘expansões’, ‘retornos’. É um trans-texto, um lugar de trânsito, lugar de cruzamento de linguagens”. (D’ANGELO, 2013, p. 35). Isto porque, quando associada ao público infantil ou infantojuvenil, a vertente visual possui maior grau de inserção. Embora as criações digitais permitam produções sem limites, onde se pode explorar diferentes conformações técnicas para a produção da imagem, o encontro verbo-visual presente na mensagem literária de interesse, não pode ser desenvolvida sem entonação acurada ...

Trata-se, melhor, da concomitância de uma diversidade epistemológica que não apenas ‘sobrevive’ [pelos tempos], mas ‘vive’ em nova vida. Esse binômio, feito de ‘vida nova’ ou de nova vitalidade, é também um espaço ‘novo’, em que [a narrativa e as imagens] dialogam entre elas e com o sujeito produtor e leitor. (D’ANGELO, 2013, p. 35).

Mais uma vez, para além do paradigma da vertigem tecnológica, estamos frente a uma reconfiguração que é preciso saber reconhecer. Nesta, cada campo epistemológico não perde sua própria singularidade, mas trabalham juntos para aberturas mais expandidas.

O desenvolvimento gráfico do livro literário em questão, foi produzido por meio de ilustrações de personagens de própria autoria – *Quark, Charm, Hádron e Up* –, bem como alguns objetos criados manualmente, com técnicas a lápis e nanquim. Os mesmos foram digitalizados e coloridos através de *softwares* da Adobe, com destaque ao *Photoshop* e ao *Illustrator*. Após esse processo, as imagens foram submetidas a um novo meio tecnológico – editoração *online*, sendo alocadas em formatos ou composições das páginas.

Conforme discussão anterior (publicação 2022), cada página foi pensada, cuidadosamente, de modo a aglutinar texto e imagem: discurso verbo-visual. Também contamos com fotos reais de lugares geográficos, monumentos públicos, esculturas, locais históricos ou histórias narradas em documentários de vídeo. Efeitos especiais também conduziram o fazer, de modo a formar uma composição única para cada página; harmonicamente estruturadas e com perfil próprio. O gênero é de *aventura* e inclinou a fazer o leitor mergulhar na história junto com os personagens.

De outro modo, para a realização desta feitura e/ou análise, partimos ainda, tendo como ponto de referência, as categorias dadas por Marta Pinheiro no texto: *O diálogo entre texto escrito, ilustração e projeto gráfico em livros de literatura infantil premiados*, ano 2018. Trata-se de uma compilação de sua pesquisa de pós-doutoramento e trás referenciais teóricos bem fundamentados. As categorias definidas pela pesquisadora, são: (i.) formato do livro, (ii.) capa e elementos de capa, (iii.) cores, (iv) composição do texto escrito ou composição tipográfica, (v.) funções do texto escrito – limitação, ordenação, regência e ligação. Por fim, (vi.) composição resultante da conjuntura entre texto escrito e imagens.

O formato utilizado, em nossa feitura, possui um alongamento na horizontal: 24cmx21cm. O título central está escrito em uma tradicional tipografia de destaque: *Arial Black*, seguindo-se o subtítulo, em fonte menor. Ambos parecem romper em uma faixa que rasga a

textura de fundo. Todos os personagens, felizes, apresentam-se na capa, sobre uma estrutura que conduz a um caminho imaginário. Na folha de rosto podemos ver os atores do processo e a consequente divisão de áreas atuantes (Figura 1 e 2). O texto interno, apresenta-se em blocos, com padrões variáveis em alinhamento e tamanho (média 15pts), mas guia-se pela mesma fonte: *Open Sans*.

Para melhor visualização e síntese, como no enquadramento dos Gráficos, apresentamos a seguir, uma sequência de Figuras (1 a 6), que recortam outras páginas do livro, além das já descritas:

Do fazer, descrição do projeto gráfico quanto ao livro desenvolvido: apresentação de Figuras

Figura 1: Capa

Figura 2: Folha de Rosto

Figura 3: Começo de história, momento 1

Figura 4: Começo de história, momento 2

Figura 5: Aventuras e Feituras da Arte

Figura 6: Desfecho

Fonte: Elaboração dos autores

A Figura 3, com o título: “Começo de história ...”, escrita em fonte *Virtual*, tamanho 67 pts, consiste por apresentar a aventura dos personagens deslocando-se a partir de uma pedreira de extração de mármore: PETRAMINAS. Além de transparecer o foco de aventura, o texto instiga nas crianças e jovens, serem questionadoras da própria realidade a fim de compreender as belezas das ciências e das artes e aprender a desfrutar tais conhecimentos em seu próprio cotidiano. Quando *Charm* diz que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas, começa a florescer o questionamento nos personagens e são por meio deles que muitos mistérios vão sendo desvendados e saberes explorados. Ainda neste cenário, a esquerda encontra a mão de *Quark* com um giz, coadunando a imagem com o título e o trecho de texto. Ao lado direito, há um mapa real do início da aventura – região do Campo das Vertentes, aonde se localiza a pedreira. Superpondo, há um texturizado em mármore que indica a temática abordada.

Nesta página, ver-se-á ainda que a ilustração foi criada condensando um imenso fundo azul e um sol radiante ao centro – descreve-se um domingo ensolarado. Tal perfil de cor, se mantém em toda a extensão do livro. E por este, a figuração apresenta-se, em muito, saturada e vibrante. Também há uma estética que evidencia imagens reais em cor (fotografias), bem como traços finos de desenho em linhas pretas. Outra característica bem destacada, como na Figura 6, são efeitos de magia como névoas, traços curvos, brilhos e sobreposições de situações.

O enredo desta aventura vivida pelos personagens segue por descobertas históricas. *Quark* inicia dizendo sobre as produções gregas, seguindo-se as romanas. Vislumbramos à exemplo (Figura 5, direita e esquerda), as expedições marítimas em busca de novos territórios ou

o processo de feitura de uma escultura em metal – lá é nosso personagem principal ilustrado em formato de estatueta.

A Figura 6, mostra o final da história, que foi tão movimentada e especial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se a narrativa de um livro literário, destinado ao público em faixa escolar (Educação Básica), é um código comunicativo em incessante reconfiguração. Concluimos que não se pode dar por óbvio essa busca quanto ao desbravar desta “vida nova” – uma vida que estamos experimentando nascer de nossas próprias mãos. E que, também, apesar de sua longa trajetória; de sobreviver pelos tempos, não deixa de ser, “um espaço novo”, uma confluência de diversidades epistemológicas – as quais, de igual modo, saboreamos.

Desvendamos que a construção narrativa de nosso objeto de estudo tem ficado cada vez mais atenta às questões estéticas, seja pela nova realidade tecnológica que nos rodeia no mundo globalizado e contemporâneo do agora. Seja pelas próprias exigências dos leitores – como nos fez ver nosso levantamento “quanto ao prazer da leitura” – realizado em escola de educação básica (rede CTPM). Percebemos livros mais complexos e os produzimos. Demos ênfase a um arcabouço literário que traz à tona a profundidade cultural e científica. Evidenciamos a construção de uma série que apresenta como fundo articulador o veio da divulgação científica, tratando-se essa, de um “novo” modo de ensinar e aprender.

Por fim, experienciamos um sistema de trocas e vivências, que, apesar de muitos contratempos, tem apresentado assertivas. A primeira educação é dos professores, seguindo-se aos pesquisadores e aos leitores. Sentimos uma pequena pincelada de contribuição à essa grande rede.

REFERÊNCIAS

CAMARGO, Luís. *Ilustrações em livros de literatura infantil*. Website da Faculdade de Educação da UFMG. ISBN: 978-85-8007-079-8. Disponível em: <<https://www.ceale.fae.ufmg.br/glossarioceale/verbetes/ilustracao-em-livros-de-literatura-infantil>> Acesso em: <28/03/2023>.

D'ANGELO, Biagio. Entre materialidade e imaginário: Atualidade do livro-objeto. *IPOTESI*, Juiz de Fora, n.2/v.17, p. 33-44, jul./dez, 2013.

NASCIMENTO, Livia Cardoso. *O mundo encantado das Joanelhas*. Estande Mágica, 2022.

PAIVA, Ana Paula Mathias de. *A aventura do livro experimental*. Belo Horizonte. Autêntica Editora, 2010.

PINHEIRO, Marta. *O diálogo entre texto escrito, ilustração e projeto gráfico em livros de literatura infantil premiados*. In: OLIVEIRA, Luiz Henrique Silva de; MOREIRA, Wagner. (Orgs). Edição e Crítica. Belo Horizonte: CEFET-MG, 2018.

ROMANI, Elizabeth Romani. *Design do livro-objeto infantil*. 2011. 144 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16134/tde-11012012-115004/publico/>>. Acesso em: <26/03/2023>.

SILVA, Vivian S. S. A materialidade nos livros para as crianças: novas camadas de significação por meio de projetos gráficos arrojados. In: *Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia & Seminário de Artes Digitais*, 7, 2022, Belo Horizonte. Anais do 7º Congresso. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 691-704.

Como citar este texto:

FERNANDES, Luana; LADEIRA, Marcillene. A materialidade do livro: novas projeções de um projeto em construção. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.